

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N. Maktabgacha ta'limga variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Ped. fan. nom diss. –T.: 2020. – 164 b.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologiyasining didaktik asoslari. Diss.ped.fan.dok. Toshkent, 2006. – 263 b.
3. Ahmedova N. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent 2020. – 161 b.
4. Jurayev R.X., Zunnunov A. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash. – T.: Sharq, 2005. –71 b.
5. Musayev U.K. Integratsiya – ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi // №6. Xalq ta'limi. –Toshkent, 2002. – 100 b.
6. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X. "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi". (O'quv qo'llanma) – Toshkent: "ILM ZIYO", 2009. – 192 b.
7. Tolipova J.O. Pedagogik kadrlarni tayyorlashda fanlar integratsiyasidan foydalanish // Fanlarni integratsiyalab o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent: O'z PFITI, 2007. – B. 64-66.
8. Turdiqulov E.O., Djurayev R.X. Integratsiyalashgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Sano-standart", 2009. – 176 b.
9. Yulbarsova X.A. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: O'z bekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2019. – 45 b.
10. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная программа / - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. - 112 с.
11. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. –Москва: Педагогика, 1977. – 136 с.
12. Yakman J. STEAM – An Educational Framework to Relate Things To Each Other And Reality. STEAM Education ©/TM® 2019.

UO'K 37.02:37.013

TA'LIM JARAYONIDA KREATIV MUHIT YARATISH ORQALI AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI SHAKL VA USULLARI

<https://zenodo.org/records/17842459>

Toxirov Farruxbek Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotasiya. Maqolada ta'lim jarayonida kreativ muhitni shakllantirish orqali o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning metodologik va didaktik masalalari yoritilgan. Unda kreativ muhit yaratishning didaktik imkoniyatlari, o'quvchilarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga, axborotlarni tahlil qilishga hamda ularni amaliy faoliyatda ijodiy qo'llashga undovchi shakl hamda usullar tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar yordamida kreativlikni qo'llab-quvvatlashning samarali yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'z lar: kreativ muhit, axborotlar bilan ishlash kompetentligi, kreativ pedagogika, innovatsion texnologiyalar, ta'lim jarayoni, didaktik imkoniyatlar.

Аннотация. В статье раскрываются методологические и дидактические аспекты развития компетентности учащихся в работе с информацией через формирование креативной образовательной среды. Рассматриваются дидактические возможности создания креативной среды, формы и методы, побуждающие учащихся к самостоятельному и критическому мышлению, анализу информации и её творческому применению в практической деятельности.

Кроме того, представлены эффективные пути поддержки креативности в образовательном процессе с использованием инновационных технологий и интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: *креативная среда, компетентность в работе с информацией, креативная педагогика, инновационные технологии, образовательный процесс, дидактические возможности.*

Abstract. *The article discusses the methodological and didactic aspects of developing students' competence in working with information through the formation of a creative educational environment. It examines the didactic possibilities of creating such an environment, as well as the forms and methods that encourage students to engage in independent and critical thinking, analyze information, and apply it creatively in practical activities. Furthermore, the article presents effective ways to foster creativity in the educational process through the use of innovative technologies and interactive teaching methods.*

Keywords: *creative environment, information literacy competence, creative pedagogy, innovative technologies, educational process, didactic opportunities.*

XXI asr ta'limi o'quvchilarni nafaqat tayyor bilimlarni egallashga, balki mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda yechim topish, axborot bilan samarali ishlashga o'rgatishga qaratilgan. Bugungi kunda axborot bilan ishlash kompetensiyasi ta'lim jarayonining markaziy yo'nalishiga aylangan bo'lib, u o'quvchilarda izlash, tahlil qilish, saralash, saqlash va taqdim etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, ta'limda kreativ muhit yaratish-bu kompetensiyani rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir.

Globalashuv va raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim tizimidan kutilayotgan asosiy natija - bu o'quvchilarning nafaqat bilim olish, balki axborotni mustaqil izlab topish, tahlil qilish va uni ijodiy tarzda qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishidir [1].

Ta'limda kreativ muhit yaratish - bu shunchaki darsda erkinlik berish emas, balki o'quvchini faol sub'ekt sifatida shakllantiruvchi, uning mustaqil fikrlashini rag'batlantiruvchi, yangi g'oyalar yaratishga undovchi didaktik tizimni barpo etishdir.

Ushbu tadqiqotda ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish masalasi kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, kompetensiya yondashuvi va kreativ pedagogika nazariyasiga tayanildi.

Metodologiya tanlanayotganda asosiy maqsad-kreativ muhitning o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalariga ta'sirini aniqlash, samarali pedagogik shakl va usullarni aniqlashdan iborat bo'ldi. Shu bois quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. Adabiy-tahliliy metod - O'z bekiston va xorijiy olimlarning axborot bilan ishlash kompetensiyasi, kreativ ta'lim muhiti, raqamli savodxonlik va innovatsion pedagogika bo'yicha ilmiy ishlari, maqolalari va davlat dasturlari tahlil qilindi. Bu metod yordamida tadqiqotning nazariy asoslari va dolzarbligi aniqlashtirildi.

2. Tizimli yondashuv - Kreativ muhit, pedagogik texnologiyalar va axborot bilan ishlash kompetensiyasi o'z aro bog'liq bo'lgan yagona pedagogik tizim sifatida o'rganildi. Ushbu yondashuv orqali kreativ muhitning o'quvchi faoliyatiga ko'rsatadigan ta'sir mexanizmlari tahlil qilindi.

3. Empirik kuzatish - dars jarayonlari kuzatilib, kreativ muhit elementlari (loyihaviy ishlar, muammoli topshiriqlar, guruh ishlari, interaktiv vositalar) qo'llangan darslar va an'anaviy darslar natijalari taqqoslandi. Kuzatuv natijalari orqali o'quvchilarning axborot bilan ishlashdagi faollik darajasi va mustaqil fikrlash ko'rsatkichlari baholandi.

4. Qiyosiy tahlil metodi - Kreativ muhit asosida o'tilgan darslar bilan an'anaviy uslubdagi darslar o'rtasida natijaviy farqlar aniqlash uchun qo'llanildi. Bu metod yordamida kreativ

muhitning o'quvchilarning axborotlarni izlash, saralash, tahlil qilish, taqdim etish va ulardan ijodiy foydalanish qobiliyatlariga ijobiy ta'siri asoslab berildi.

5. Sotsiologik so'rov va suhbat metodi - O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan suhbat va so'rovnomalar orqali kreativ muhitning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va axborot kompetentligini rivojlantirishdagi roli haqida fikrlar o'rganildi.

Tadqiqot natijalarini ishonchliligi va obyektivligini ta'minlash maqsadida turli sinflarda eksperimental (kreativ muhit asosida tashkil etilgan) va nazorat (an'anaviy) guruhlar tashkil qilindi. Eksperimental guruhda loyiha asosidagi ta'lim, muammoli topshiriqlar, raqamli texnologiyalardan foydalanish, guruhli ishlash kabi metodlar qo'llanildi. Natijalar tahlili kreativ muhitda ta'lim olayotgan o'quvchilarda axborot bilan ishlash ko'nikmalarining sezilarli darajada rivojlanganini ko'rsatdi [2].

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi nazariy, empirik va amaliy metodlarning uyg'unligiga asoslangan bo'lib, u kreativ muhitning ta'limdagi o'rni va axborotlar bilan ishlash kompetentligini shakllantirishdagi real ta'sirini kompleks tarzda o'rganish imkonini berdi.

Ushbu tadqiqotning hozirgi bosqichida olingan kuzatuvlar, tahlillar va nazariy asoslar asosida kelgusida amalga oshiriladigan amaliy natijalar quyidagicha prognoz qilinadi. Tadqiqotning keyingi bosqichlarida ushbu natijalarni tajriba-sinov ishlari orqali tasdiqlash va ta'lim amaliyotiga tatbiq etish rejalashtirilgan [3].

Birinchidan, kreativ muhit yaratish orqali o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari ishlab chiqiladi. Bu jarayonda o'qituvchi faoliyatining yangi modeli shakllanadi-u faqat bilim beruvchi emas, balki ijodiy faoliyatni yo'lga qo'yuvchi, yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. [3]

Ikkinchidan, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan samarali shakl va usullarni tizimlashtirish rejalashtirilmoqda. Shu jumladan:

- ✓ loyiha asosidagi o'qitish metodikasi,
- ✓ muammoli o'qitish texnologiyalari,
- ✓ interaktiv va raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar,
- ✓ guruhli va hamkorlikdagi o'quv faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanmalar.

Ushbu metodikalar asosida "kreativ muhit modeli" ishlab chiqiladi. Mazkur model pedagogik sharoitlar, ta'lim muhiti, o'quvchi faoliyatining bosqichlari va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi.

Uchinchidan, eksperimental sinov ishlari orqali mazkur modelning samaradorligi baholanadi. Rejalashtirilgan tadqiqotlarda ta'lim muassasalarida ikki turdagi guruhlar (eksperimental va nazorat) tashkil etiladi. Eksperimental guruhda kreativ muhit elementlari-loyiha asosidagi topshiriqlar, axborot texnologiyalaridan faol foydalanish, hamkorlikda ishlash metodlari-tizimli ravishda joriy etiladi. Nazorat guruhi esa an'anaviy dars shakllarida o'qitiladi.

Kelgusida o'tkaziladigan ushbu tajribalar quyidagi kutilayotgan natijalarni ko'rsatishi mumkin:

1. O'quvchilarning axborotlarni izlash, saralash va tahlil qilish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi.
2. Axborot manbalaridan mustaqil foydalanish, raqamli savodxonlik darajasi yuksaladi.
3. O'quvchilarning ijodiy fikrlash va innovatsion g'oya yaratish qobiliyatlari kuchayadi.
4. O'qituvchilarda yangi pedagogik yondashuv-kreativ metodlardan samarali foydalanish malakasi shakllanadi.
5. O'quvchilar o'rtasida hamkorlik, muloqot va tanqidiy fikrlash madaniyati rivojlanadi.

To'rtinchidan, kelajakda tadqiqot natijalari asosida metodik tavsiyalar to'plami ishlab chiqilishi kutilmoqda. Ushbu tavsiyalar o'qituvchilarga kreativ muhitni tashkil etish, dars jarayoniga axborot texnologiyalarini samarali integratsiya qilish va o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishda amaliy yordam beradi.

Beshinchidan, ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijasida ta'lim sifatini baholashning yangi indikatorlari ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Mazkur indikatorlar o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki axborot bilan ishlashdagi mustaqilligi, kreativ fikrlash darajasi va muammoli vaziyatlarga yechim topish qobiliyatini ham o'lchash imkonini beradi.

Shunday qilib, tadqiqotning yakuniy bosqichida quyidagi uzoq muddatli natijalarga erishish kutilmoqda:

- ✓ O'z bekiston ta'lim tizimida kreativ muhitni shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan model yaratiladi;

- ✓ Axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari takomillashtiriladi;

- ✓ O'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va o'quv-uslubiy majmualar ishlab chiqiladi;

- ✓ Ta'lim jarayoniga kreativ muhit asosida yondashuv keng tatbiq etiladi.

Mazkur istiqbolli natijalar nafaqat o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini oshirishga, balki ularning ijodiy tafakkuri, raqamli madaniyati va shaxsiy o'sishiga ham xizmat qiladi. Bu esa O'z bekiston ta'lim tizimini innovatsion va raqamli rivojlanish bosqichiga olib chiqishga zamin yaratadi. [4]

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Kreativ muhit o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda yechim topishi, ijodiy yondashuvi va o'z fikrini asoslab bera olish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kreativ muhit - bu o'quvchi shaxsiga erkin fikrlash, yangi g'oyalar yaratish va tajriba o'tkazish imkonini beruvchi pedagogik sharoitdir. Unda o'qituvchi o'quv jarayonining markazida emas, balki yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va hamkor sifatida faoliyat yuritadi. Bu yondashuv o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning axborotni izlash, tahlil qilish va ijodiy qayta ishlash qobiliyatini kuchaytiradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'qituvchilarning aksariyati kreativ uslublarni nazariy jihatdan bilsalar-da, ularni amaliyotda to'liq qo'llashda ayrim qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bunga o'quv yuklamasining og'irligi, texnik vositalarning yetishmasligi va metodik qo'llanmalar kamligi sabab bo'lmoqda. Shu bois kelgusida pedagoglar uchun kreativ metodikalarni o'rgatuvchi treninglar va amaliy qo'llanmalarni ishlab chiqish muhimdir.

Kreativ muhitda o'quvchilarning motivatsiyasi ortadi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi tizimli ravishda shakllanadi. Loyiha asosidagi o'qitish, muammoli topshiriqlar, interaktiv metodlar va AKTdan foydalanish o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida rivojlantiradi. Natijada, axborotni tahlil qilish, saralash, taqdim etish va ijodiy tarzda qo'llash ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Yuqoridagi tadqiqot natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kreativ muhit o'quvchilarni faollikka undaydi, ularni mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatiga ega shaxs sifatida shakllantiradi [4].

Kreativ ta'lim muhiti o'quv jarayonida erkinlik, ishonch va hamkorlik tamoyillarini qaror toptiradi. Bunday muhitda o'qituvchi-rahbar emas, balki yo'naltiruvchi, o'quvchi esa bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi sifatida ishtirok etadi. Natijada, o'quvchilarda axborotni izlash, saralash, tahlil qilish va ijodiy tarzda qo'llash kompetensiyalari shakllanadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, kreativ muhitni yaratishda o'qituvchining innovatsion yondashuvi, metodik tayyorgarligi va raqamli savodxonligi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bois, pedagoglar uchun kreativ pedagogika, loyiha asosidagi ta'lim va axborot texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish muhimdir.

Kelgusida bu yo'nalishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ✓ kreativ muhitni ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich tatbiq etish;
- ✓ o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini baholash mezonlarini ishlab chiqish;
- ✓ o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va raqamli resurslarni yaratish;
- ✓ o'quv muhitida ijodkorlikni qo'llab-quvvatlovchi psixologik va tashkiliy shart-sharoitlarni mustahkamlash.

Umuman olganda, kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, kommunikativ madaniyatini va raqamli savodxonligini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimini innovatsion rivojlanish yo'liga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ortiqov O.R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetensiyaning roli va ahamiyati. Scientific progress - 2021. №. 5. - S. 42-47.
2. Karimova Z.X., Shodmonova N.R. Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi: uslubiy ko'rsatmalar. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2020. - 124 b.
3. G'aniyeva M.I. Kreativ yondashuv va uning ta'lim tizimidagi o'rni. «Pedagogika masalalari». - 2022. - №. 4. 23-29-b..
4. Jumaev B.M. Axborot texnologiyalarining pedagogik faoliyatdagi o'rni va samaradorligi. - Toshkent: "O'qituvchi". 2021. - 320 b.
5. Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari. ADPI-Ilmiy xabarnomasi-2025. №2. 343-348 b.

UO'K 621.31(075.8):37.013 / 004.415

O'Z GARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARINI O'QITISHDA CASE STUDY METODINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI VA ULARNI C++ DASTURIDA MODELASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17842472>

Axmadaliyev Utkirbek Akramjonovich

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'z garmas tok elektr zanjirlarini hisoblash usullarini tahlil qilish jarayonini o'qitishda Case Study (vaziyatli tahlil) metodidan foydalanish samaradorligi va uni C++ dasturlash tili yordamida modellashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan Case Study metodi orqali talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish va amaliy yechim topish ko'nikmalari shakllantiriladi. O'z garmas tok zanjirlarining elementlari – qarshilik, tok, kuchlanish va quvvat orasidagi bog'lanishlar real holatlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, C++ tilida zanjir parametrlarini hisoblash, natijalarni avtomatik chiqarish va ularni grafik ko'rinishda tasvirlash imkoniyatlari ko'rsatilgan. Maqola ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuv va raqamli texnologiyalar integratsiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'z lar: o'z garmas tok zanjirlari, qarshilik, tok, kuchlanish, tarmoq, tugun, rezistiv element, kondensator, tok manbasi, elektr yurituvchi kuch, kommutatsion apparat.

